

ADVANCED OXIDATION PROCESS BERBASIS NANOMATERIAL UNTUK PENGOLAHAN AIR LIMBAH

Fickri Kurniangga

Abstrak:

Hari ini, di berbagai belahan dunia sedang mengalami krisis air minum yang disebabkan oleh terjadinya kontaminasi air tanah dan air limbah yang terus bertambah tanpa ada pengolahan sebelumnya. Oleh karena permintaan air minum yang terus meningkat seiring bertambahnya populasi manusia sehingga diperlukan penelitian tentang pengolahan air limbah. Salah satunya dengan Advanced Oxidation Process (AOP) yang berbasis nanomaterial. Penelitian yang dibahas masih berada dalam tahap penelitian, ada juga yang sudah dalam skala pilot. Namun, belum ada yang sudah sampai dalam skala industri sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Tetap saja, AOP yang berbasis nanomaterial ini merupakan prospek yang besar kedepannya.

Kata kunci: nanomaterial, AOP, air limbah

1. Pendahuluan

Hari ini di berbagai belahan dunia sedang menghadapi kelangkaan air minum akibat kontaminasi air tanah dan debit air limbah industri yang tidak diolah terlebih dahulu, permintaan air minum yang terus meningkat dari hari ke hari karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan itu menjadi masalah yang harus dipecahkan untuk kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan. Se jauh ini manufaktur industri kimia industri yang tergantung pada teknik pengolahan air limbah konvensional seperti kimia oksidasi, pengolahan biologis, dekomposisi elektrokimia, foto katalitik, fisik dan pengolahan fisika-kimia. Di antara metode pengolahan ini, beberapa dari industri kimia menggunakan bahan kimia (katalis, *intiators* dll) untuk menguraikan mencemari organik dalam air. Pemulihan bahan kimia tersebut setelah pengolahan air limbah adalah masalah lain perlu ditangani. Metode pengolahan konvensional dilaporkan menjadi tidak efisien karena beberapa kontaminan yang ditemukan dalam air limbah yang bandel untuk beberapa derajat.

Sebuah metode pengolahan yang baru dibutuhkan untuk menghancurkan isi organik dalam air limbah. Dalam dua dekade terakhir penelitian telah berkembang di pengolahan air limbah menggunakan proses oksidasi lanjutan. Beberapa penelitian mencoba langkah menggunakan partikel nano sebagai adsorben yang efektif dan katalis bukan partikel ukuran mikro meter dalam pengolahan air limbah dengan AOP (Advance Oxydation Process). Jumlah artikel yang ditemukan terkait dengan aplikasi nanopartikel dalam proses oksidasi lanjutan (AOP) untuk pengolahan air limbah. AOP menghasilkan radikal sangat reaktif $\cdot OH$ yang bertanggung jawab untuk degradasi *pollutents* terlihat di air limbah. AOP bisa disebut sebagai teknologi serbaguna karena produksi hidroksil

radikal oleh berbagai cara alternatif. AOP dapat menghasilkan produk antara kurang beracun selama degradasi polutan organik. Dibandingkan dengan teknik pengolahan konvensional, AOP lebih efisien dan mampu menurunkan polutan organik bandel. Menariknya, beberapa AOPs tertentu juga dapat beroperasi pada sumber alam cahaya (cahaya matahari) daripada menggunakan sumber cahaya buatan.

Penelitian yang signifikan telah dilakukan di daerah air pemurnian menggunakan Nanomaterial dan disimpulkan bahwa Nanomaterial mampu menghapus polutan dan kuman dengan efisien. Nanomaterial seperti nanopartikel, *nanomembrane* dan *nanopowder* telah berhasil digunakan untuk pendeteksian dan penghapusan berbagai bahan kimia dan bahan biologi yang meliputi logam seperti merkuri, nikel, kadmium, timah, tembaga dan seng dll, ganggang, organik, bakteri, virus, nutrisi, sianida dan antibiotik. Sesuai upaya telah dilakukan untuk menggunakan nanoteknologi maju dalam pemurnian air untuk membuat air minum. Nanoteknologi, adalah manipulasi yang disengaja materi pada skala ukuran kurang dari 100 nm, memegang janji menciptakan bahan baru dan perangkat yang mengambil keuntungan dari fenomena unik yang mampu bekerja dalam jangka panjang. Umumnya luas permukaan yang tinggi untuk rasio volume / massa Nanomaterial akan sangat meningkatkan sifat adsorpsi sorben bahan.

Studi tentang pengolahan air limbah menggunakan nanoteknologi telah melaporkan banyak Nanomaterial dalam literatur, yang meliputi semikonduktor, *nanoclay*, *nanocatalyst*, *nanoclusters*, *nanorods*, komposit nano, nanopartikel yang telah digunakan dalam pengolahan air. Berikut beberapa contohnya:

1.1 Logam / Metal oksida yang mengandung nanopartike

Perak, emas, paladium nanopartikel logam telah banyak dipelajari untuk air limbah pengolahan. Nanopartikel perak berukuran perak koloid, berputar perak biasanya memiliki 10 sampai 200 nm dalam ukuran kisaran terdiri dari luas permukaan yang tinggi dan sifat antimikroba yang kuat. Ag (I) dan perak nanomaterial bertindak sebagai agen antimikroba dalam-mengaktifkan mikroba bentuk coli ditemukan di air limbah. nanopartikel emas diresapi paladium telah digunakan untuk menghancurkan trikloroetana (TCE) dari tanah. nanopartikel emas diresapi katalis paladium ditunjukkan 2.200 kali lebih baik daripada katalis paladium saja seperti dilansir Tobiszewski. Nanopartikel oksida logam seperti TiO₂, ZnO dan CeO₂ telah banyak digunakan untuk degradasi polutan organik di

sungai berair. Karena luas permukaan yang tinggi dan Sifat *photolytic* yang lebih baik, *nanoparticles* oksida logam dianggap sebagai fotokatalis baik untuk pemurnian air. Penerapan nano TiO₂ dan Cu₂O elektroda dalam proses oksidasi elektrokatalitiknya ditunjukkan efisien oksidasi organik polutan dan tingkat removal COD yang lebih tinggi. Ferit dan mineral besi, seperti *akaganeite*, *feroxyhte*, *maghemite* dan *magnetite* telah digunakan dalam proses adsorpsi untuk pengolahan air limbah. Oksida besi dan titanium yang digunakan sebagai agen penyerap untuk menghilangkan kontaminan logam dari sumber mereka. Pd / Fe₃O₄ katalis nanokomposit telah diterapkan untuk dehalogenasi dalam proses pengolahan air limbah.

1.2 Zeolit

Sebagian besar nanopartikel zeolit telah diproduksi dengan menggunakan pengenalan laser berdenyut pada zeolit LTA mikropartikel atau dengan aktivasi hidrotermal abu terbang. Laser-induced fragmentasi mikropartikel Zeolit LTA menghasilkan nanopartikel zeolit. Zeolit memiliki properti pertukaran ion yang efektif. Zeolit telah banyak digunakan sebagai media pertukaran ion untuk pemurnian air dan juga agen penyerap yang efektif untuk menghilangkan ion logam dari air limbah. Zeolit yang digunakan secara luas untuk menghilangkan Cr (III), Ni (II), Zn (II), Cu (II) dan Cd (II) logam berat dari sumber air limbah industri *electroplating* dan tambang asam.

1.3 Nanopartikel berbasis Karbon

Nanopartikel berdasarkan bahan karbon digunakan sebagai agen penyerap potensi zat terlarut organik di larutan air karena keuntungan yang dimiliki dari luas permukaan yang tinggi dan kapasitas penyerapan dan selektivitas yang tinggi pula. Nanopartikel berbasis karbon *Fullerenes*, karbon *nanotube*, dan kabel ukuran nano. Karbon nanomaterial menunjukkan sifat ekstrim seperti, termal, konduktivitas listrik yang baik, stabil, reaktivitas terbatas dan antioksidan yang kuat. Peningkatan stabilitas koloid CNT (*Carbon Nanotube*) dicapai dengan modifikasi permukaan CNT dengan Asam berhasil digunakan untuk menghilangkan Cr (VI). CNT multi berdinding telah digunakan untuk mempelajari sifat adsorpsi terhadap kontaminan biner dalam media air seperti 2, 4, 6- triklorofenol dan ion logam Cu (II).

2. AOP yang melibatkan Nanomaterial

Proses oksidasi lanjutan telah menerima perhatian yang tinggi terhadap penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan air limbah selama dua dekade terakhir. Proses ini (misalnya, kavitasi, oksidasi fotokatalitik, Fenton, ozonisasi) telah berhasil diterapkan untuk degradasi polutan organik bandel pada skala laboratorium. Homogen dan heterogen proses oksidasi lanjutan

telah diselidiki baik di muka di daerah pengolahan air limbah. Untuk mengaktifkan AOP, ultraviolet (UV) atau cahaya tampak, oksidan yang berbeda (O₂, H₂O₂, O₃), katalis (TiO₂) diperlukan. Selama proses aktivasi, AOP mampu menghasilkan radikal hidroksil (OH[·]) reaktif dengan organik senyawa dalam kehadiran oksigen terlarut dari media air. Di antara berbagai industri polutan, percetakan, kertas dan pencelupan adalah industri lingkungan utama polusi karena ekstensif menggunakan warna organik selama proses produksi. Kehadiran pewarna organik di badan air membatasi penyerapan dan pantulan sinar matahari, dan meningkatkan toksisitas. Konsentrasi pada akhirnya menciptakan masalah untuk kehidupan akuatik. AOP yang efisien dapat digunakan untuk mendapatkan mineralisasi lengkap pewarna organik. Banyak studi menunjukkan perilaku berbagai AOP ini terhadap degradasi sukses polutan pewarna dalam media air. Fotokatalitik proses oksidasi lanjutan memulai reaksi berantai yang kompleks dan dapat menghasilkan intermediet organik berwarna. Beberapa kali intermediet ini lebih beracun daripada senyawa induk. Total mineralisasi polutan adalah tujuan utama dari maju proses oksidasi. Selama dekade terakhir, banyak studi penelitian telah dimanfaatkan mikro katalis berukuran dalam proses oksidasi lanjutan photocatalytic untuk degradasi organik senyawa, hanya beberapa studi penelitian telah menggunakan Nanomaterials sebagai nanophotocatalysts di AOP adalah untuk pengolahan air limbah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Nanomaterials dibantu AOP yang digunakan untuk degradasi polutan organik yang berbeda di air limbah.

Selama dua dekade terakhir, nanokristalin TiO₂ telah banyak digunakan sebagai fotokatalis untuk organik degradasi pollutent dari air limbah. Identifikasi produk antara dan pembentukan produk akhir di *photocatalysis* telah diselidiki dalam literatur sebelumnya. Sekitar 70% dari literatur yang tersedia di *photocatalysis* untuk pengolahan air limbah yang digunakan TiO₂ sebagai fotokatalis. Di antara mereka, sangat sedikit studi telah berusaha penggunaan *nanophotocatalysts* TiO₂ yang diolah untuk pengolahan wastewater. TiO₂ fotokatalis terdiri dari celah pita lebar (3,2 eV) dan dapat disebut sebagai semikonduktor, sesuai dengan radiasi di dekat kisaran UV merupakan salah satu keuntungan dibandingkan dengan lainnya fotokatalis semikonduktor. Ketika, lampu UV disinari pada permukaan TiO₂, dan kemudian TiO₂ mendapatkan eksitasi dan menghasilkan pasangan elektron dan lubang di konduksi dan pita valensi. Lubang positif akan menyerap molekul air di sekitarnya dan mengoksidasi untuk membentuk radikal hidroksil. Kedua fotokatalis dan cahaya sumber perlu diinisiasi reaksi oksidasi fotokatalitik untuk degradasi organik polutan

dalam air limbah. Kemungkinan pemanfaatan cahaya tampak / sinar matahari untuk *initiating* reaksi fotokatalitik memiliki baru-baru ini ditarik perhatian karena pemanfaatan energi UV lebih mahal dan berbahaya. Namun, kami telah dibahas secara singkat tentang artikel yang dilaporkan UV/Visible menginduksi Nanomaterial sebagai fotokatalis.

Nogueira dan Jardim menunjukkan bagaimana *photobleaching* yang pewarna dapat dicapai dengan iradiasi sinar matahari menggunakan TiO₂ sebagai fotokatalis. Reeves dkk mengusulkan penggunaan sinar matahari intensitas tinggi untuk degradasi pewarna tekstil dan *nonbiodegradable* biologis noda dari air limbah. Namun, dari total energi UV dilepaskan dari matahari, hanya <5% dari UVenergy mencapai permukaan bumi. energi UV ini tidak cukup untuk mendapatkan tingkat degradasi fotokatalitik signifikan untuk polutan organik di air limbah. Kelompok Serpone ini dipelajari lebih lanjut menggunakan cahaya tampak sebagai sumber energi untuk foto-oksidasi pewarna dalam sistem air seperti degradasi eritrosin dan rhodamin B, dan pewarna hijau perunggu. Banyak pewarna dan polutan organik lainnya selama degradasi dapat menghasilkan intermediet beracun yang mungkin bahaya lingkungan. Degradasi pewarna dapat menghasilkan intermediet, yang dapat substruktur dari orang tua molekul dan ini telah dilaporkan sebagai komponen karsinogenik dan beracun.

Ao dkk mempelajari dekolorisasi asam pewarna *anthraquinonic* biru 80 menggunakan TiO₂ sol-gel film tipis dengan adanya proses oksidasi fotokatalitik. Hasil yang diperoleh menjelaskan bahwa pembentukan film tipis TiO₂ di bawah suhu kalsinasi acara dekolorisasi efektif di wilayah UV. Sedangkan, yang dimodifikasi TiO₂ tipis film oleh implantasi ion Cr, menunjukkan bahwa penyerapan cahaya itu shifted dari UV untuk rentang terlihat. Dimodifikasi TiO₂ film tipis oleh ion Cr yang bertindak sebagai surya fotokatalis untuk dekolorisasi pewarna untuk pengolahan limbah tekstil. Zhu dkk melaporkan katalis silang kitosan / nano-CdS komposit telah digunakan untuk dekolorisasi Kongo Red (CR) sebagai model polutan di bawah iradiasi cahaya tampak. Pengaruh katalis pemuatan, konsentrasi awal zat warna, dan pH larutan dan reaksi kinetika telah dipelajari. Shukla dkk menyelidiki degradasi senyawa fenolik di hadapan larutan menggunakan TiO₂, ZnO sebagai fotokatalis dan persulfat sebagai radikal tambahan memproduksi agen di hadapan cahaya UV-Vis. Diamati bahwa ZnO ditampilkan lebih tinggi degradasi fotokatalitik fenol dari TiO₂ dengan adanya cahaya matahari simulasi. Lu dkk telah mempelajari degradasi zat warna azo dalam larutan air menggunakan TiO₂ komersial nanopartikel sebagai fotokatalis bergerak di dinding bagian dalam reaktor kaca dipasang

dengan 8 W sinar UV. Dalam sinar UV studi ini diterangi selama 4 jam untuk degradasi pewarna azo.

Ga dkk telah menyiapkan fotokatalis komposit baru i.e. Er³⁺: YAlO₃ / Fe-doped TiO₂-ZnO komposit menggunakan *ultrasound* dibantu dan metode dididih cairan. Telah dilaporkan bahwa dengan Selain itu agen pendaran seperti Er³⁺: YAlO₃ dapat mengkonversi hadir cahaya tampak dalam radiasi matahari menjadi sinar UV yang membentuk kebutuhan energi untuk proses degraation *photocatalytic* menggunakan TiO₂-ZnO *photocatalyst* komposit. Oleh karena itu, sudah lebih lanjut melaporkan bahwa novel Er³⁺: YAlO₃ / Fe-doped TiO₂-ZnO fotokatalis komposit ditemukan superior untuk degradasi calon Zat warna dibandingkan dengan Fe-doped TiO₂-ZnO fotokatalis. Bansal dkk mempelajari aktivitas fotokatalitik TiO₂ - P25 Degussa, ZnO / TiO₂ komposit terhadap degradasi Acid oranye 7 sebagai model polutan. Hasil yang dibandingkan dengan TiO₂ - P25 Degussa. ZnO / TiO₂ menunjukkan aktivitas fotokatalis menjanjikan dan menunjukkan tingkat 12% lebih tinggi dari *decolorisation* dari pewarna daripada TiO₂ - P25 Degussa. Shi dkk menyiapkan dengan melumpuhkan Er³⁺: YAlO₃ / TiO₂ pada permukaan berbentuk bulat karbon aktif sebagai pendukung. Er³⁺: YAlO₃ / TiO₂ fotokatalis juga digunakan untuk mempelajarinya. Kinerja fotodegradasi untuk metil orange (MO) bawah iradiasi cahaya tampak menggunakan Lampu LED ($\lambda > 400$ nm).

Elamin dkk telah disintesis ZnO berstruktur nano seperti *nanotube* dan *nanosheets* melalui rute hidro-termal. Penampilan dari kedua *photocatalysts* terhadap degradasi Methyl Orange telah dievaluasi dengan menggunakan sinar UV ($\lambda = 253,7$ nm). Hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa *nanosheets* ZnO lebih efektif mendegradasi MO dibandingkan dengan *nanotube*. Hasil tersebut diperoleh karena *nanosheets* memiliki luas permukaan yang tinggi dikaitkan daripada *nanotube*. Pompermayer dkk telah mempelajari penilaian lingkungan sintesis ZnO *nanophotocatalysts* melalui enam prosedur yang berbeda. Itu sesuai *nanophotocatalysts* ZnO telah diteliti untuk degradasi pewarna Rhodamin B, dan mereka menyimpulkan bahwa laju degradasi zat warna Rhodamin B meningkat hingga 30 kali. Booshehri dkk menyelidiki disinfeksi *Escherichia coli* di bawah terlihat cahaya ($\lambda > 420$ nm) dan Ag / BiVO₄ komposit. Sebuah diresapi nanopartikel perak dengan BiVO₄ ditunjukkan aktivitas fotokatalis ditingkatkan dan jumlah disinfeksi *Escherichia* tersebut sel coli lebih dari 3 jam dari studi. Barakat dkk. melaporkan katalis TiO₂ diterangi diuji untuk sianida dan Cu (II) ion bentuk penghapusan limbah. Kedua sianida bebas dan kompleks hancur di bawah TiO₂ dengan iradiasi UV dari 100 W. Hal ini menegaskan bahwa proses fotokatalitik memiliki

konversi yang sangat baik dari spesies organik ke CO₂ dan nitrogen dari sianida proses pengolahan Wastewater konvensional.

Muruganandham dkk mengevaluasi kinerja 30 nm partikel ukuran TiO₂-P25 (Degussa) fotokatalis di bawah UV-A light iradiasi (365 nm) untuk degradasi Reaktif Orange bintang 4 (RO4). RO4 dye benar-benar *decolourised* dan terdegradasi dalam periode 80 menit dan 180 menit masing-masing di bawah kondisi optimum. Dai dkk mempelajari fotodegradasi metil oranye di air solusi dengan *mesostructured* nanopartikel Titania di hadapan radiasi UV. Mereka melaporkan bahwa 98% MO didegradasi dengan menggunakan 1,0 g / L *mesostructured* katalis Titania suspensi (pH 2,0) setelah iradiasi 45 menit. Tu dkk melaporkan persiapan Fe-doped array nanotube TiO₂ menggunakan metode deposisi fasa cair dan aktivitas fotokatalitiknya diperiksa oleh degradasi pewarna biru metilen di bawah cahaya tampak. Dulu melaporkan bahwa Fe doped array nanotube TiO₂ dengan fotokatalis menunjukkan fotokatalitik yang lebih baik kegiatan di bawah iradiasi cahaya tampak. Liu dkk menyintesis TiO₂ nanotube-polyurethane dengan nanokomposit fotokatalis dan diterapkan untuk degradasi fotokatalitik Rhodamin B. Komposit disiapkan dapat digunakan kembali lanjut karena mereka bertindak sebagai katalis fase heterogen.

Wang dkk mempelajari fotodegradasi *methylene blue* dalam larutan air menggunakan berbagai fotokatalis, termasuk TiO₂, CNT (Carbon nanotube) -TiO₂, Au-TiO₂, dan Au-CNT-TiO₂ komposit. Wei dkk melakukan seri besi-doping untuk TiO₂ nanotube (Fe / TiO₂ NTS) dalam proses sol-hidrotermal dibantu ultrasonik. Fotokatalitik aktivitas Fe / TiO₂ NTS telah dipelajari di hadapan cahaya tampak untuk degradasi calon pewarna yaitu reaktif brilian pewarna merah X-3B dalam larutan air. Dimensi TiO₂NTs digunakan telah ditemukan untuk menjadi 20 nm sampai 100 nm panjang. Cheng dkk melakukan perbandingan ZnO berukuran nano dengan TiO₂ di hadapan UVC radiasi untuk menghilangkan E. coli dari air limbah pada konsentrasi yang berbeda dari ZnO berukuran nano dan TiO₂. Dilaporkan bahwa ZnO berukuran nano unggul dalam penghapusan E. coli dari TiO₂ berukuran nano.

Behnajady dkk mengerjakan peresapan cairan (LI) dan metode *photodeposition* (PD) untuk sintesis perak didoping TiO₂ nanopartikel. Fotokatalitik degradasi C.I. Asam Red 88 (AR 88) pewarna *monoazo* telah diuji oleh perak didoping TiO₂ menggunakan 15 W lampu UV sebagai sumber foto. Hasil yang diperoleh menunjukkan fakta bahwa perak didoping TiO₂ lebih baik dari TiO₂ *undoped* *interms* degradasi fotokatalitik AR 88.

Sathish kumar dkk melaporkan persiapan CoFe₂O₄ magnetik dan *nanophotocatalysts* CoFe₂O₄ / TiO₂ dengan metode co-presipitasi

dan degradasi fotokatalitik Reactive Red 120 (RR 120) dipelajari dengan memvariasikan konsentrasi awal dan jumlah *nanocatalyst* memuat dalam rangka untuk mencapai degradasi maksimal. Doh dkk mengembangkan *nanofibers* TiO₂ fotokatalitik dengan menggunakan metode spinning elektro untuk pengolahan senyawa organik. Untuk meningkatkan aktivitas fotokatalis dan luas permukaan efektif, TiO₂ nanopartikel partikel dilapisi pada *nanofibers* TiO₂ dengan menggunakan metode sol-gel. Laju degradasi dengan TiO₂ komposit secara signifikan lebih tinggi dari *nanofibers* TiO₂ dan TiO₂ nanopartikel dengan metode sol-gel. Abbad dkk melaporkan sintesis titanium dioksida (TiO₂) nanofotokatalis menggunakan teknik sol-gel. Fotokatalis dipekerjakan untuk menurunkan Chlorophenol rentang konsentrasi dari 50 sampai 150 mg / L di bawah radiasi matahari langsung. Chlorophenol yang terdegradasi dalam penelitian mereka mencakup 2 klorofenol (2-CP), 2, 4-Dichlorophenol (2,4-DCP) dan 2, 4,6-TriChloroPhenol (2,4,6-TCP). Hasil yang diperoleh menyimpulkan bahwa 50 mg / L dari 2-CP, 2,4-DCP dan 2,4,6-TCP dapat mendegradasi hingga 99, 98 dan 92% reseptif lebih dari 90 menit dari waktu iradiasi pada pH 6.

Shao dkk melakukan penyusunan *nanophotocatalysts* ZnFe₂O₄, ZnO dengan fotokatalitik ditingkatkan dengan menggunakan metode solvothermal. The fotokatalitik degradasi Metilen biru (MB) dilakukan di bawah sinar UV. Telah dilaporkan bahwa core-shell ZnFe₂O₄, ZnO *nanophotocatalyst* memiliki aktivitas fotokatalis yang unggul dari ZnO. Liang dkk mengembangkan campuran Bi₂S₃ / Bi₂O₂CO₃ hetero fotokatalis. Kegiatan fotokatalitik dari Bi₂S₃ / Bi₂O₂CO₃ diperiksa dengan menurunkan Rhodamine B (RhB) di bawah cahaya tampak dan iradiasi sinar matahari. Mereka menyimpulkan bahwa 5% mol Bi₂S₃ / Bi₂O₂CO₃ hetero fotokatalis menghasilkan aktivitas fotokatalis terbaik (30 menit di bawah cahaya tampak, λ > 400 nm).

3. Hybrid proses oksidasi lanjutan yang melibatkan Nanomaterial

Kombinasi yang berbeda AOP ini telah ditemukan untuk menjadi lebih efisien untuk pengolahan air limbah karena tingginya tingkat efisiensi energi dan generasi kuantum yang lebih tinggi dari hidroksil radikal dibandingkan dengan proses oksidasi individu. pengolahan global air limbah dapat mencapai hal dengan *hybrid* AOP ini. Kombinasi dari berbagai AOP ini seperti UV / O₃ / H₂O₂, foto-Fenton proses dikombinasikan dengan USG *cavitation* dan non-fotokimia AOP telah dikaji lebih. Serta, kombinasi AOP adalah dengan pengolahan air limbah konvensional metode, oksidasi terutama biologi juga diselidiki untuk pengolahan air limbah. Berbagai teknik kombinasi telah diteliti dan dilaporkan dalam

literatur untuk pengolahan air limbah. Kombinasi dari individu AOP dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi mineralisasi dari organik senyawa. Artikel ini juga menyajikan gambaran pekerjaan baru pada penghapusan berbagai jenis polutan beracun dari air limbah, termasuk senyawa aromatik, pewarna, farmasi senyawa dan pestisida menggunakan proses oksidasi lanjutan *hybrid* seperti kombinasi foto-fenton dengan *nanophotocatalyst*, kombinasi UV/O₃ dengan *nanophotocatalyst*, degradasi *sonophotocatalytic*, proses katalitik sono-fenton, kavitasi hidrodinamik berdasarkan melibatkan Nanomaterial AOP.

BOBU dkk menyintesis diubah Laponite liat-diembed Fe nanokomposit (Fe-Lap-RD) dan diselidiki Fotokatalitik nya aktivitas terhadap degradasi *ciprofloxacin* (CFX) obat. Fe-Lap-RD bertindak sebagai fotokatalis heterogen dan hidrogen peroksida digunakan sebagai tambahan agen memproduksi radikal serta zat pengoksidasi. Narendra Kumar dkk telah mempelajari degradasi *nonbiodegradable* H-asam pewarna menggunakan TiO₂ dengan adanya UV, UV / H₂O₂, UV / H₂O₂ / Fe²⁺ (foto-Proses Fenton), UV / TiO₂ dan UV / sistem H₂O₂ / TiO₂. Mereka telah dioptimalkan jumlah Selain katalis, pengaruh konsentrasi H-asam, waktu kontak, pengaruh pH dalam rangka untuk mendapatkan degradasi maksimum di semua AOP. Urutan pengurangan COD dalam sistem di atas adalah diikuti sebagai UV / H₂O₂ / TiO₂> foto-Fenton> UV / TiO₂> UV / H₂O₂> UV. Sivasankaran dkk telah mempelajari metode hybrid seperti USG + (NiO / Pd, Pd / C, Pd + NiO / C), hidrogen peroksida dll, pada degradasi Kongo merah. Kavitasi AOPs hybrid berbasis telah banyak diteliti untuk pengolahan air limbah aplikasi, tetapi fokus utama terletak pada penggunaan proses *cavitation* ultrasonik diinduksi yang memiliki keterbatasan untuk meningkatkan.

Penelitian telah berkembang di pengembangan sistem hibrida yang efisien untuk pengolahan air limbah menggunakan kavitasi ditambah dengan berbagai proses oksidasi lanjutan seperti *photocatalysis* UV, penambahan H₂O₂, kavitasi ditambah dengan foto Fenton dll literatur terbaru tentang pengolahan air limbah menggunakan *photocatalysis* dan kavitasi ditambah dengan *photocatalysis* telah dilaporkan di sini. Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa ZnO doping pada *graphene* oksida dapat digunakan sebagai fotokatalis untuk pengolahan air limbah akibat aktivitas fotokatalitik yang ditingkatkan. Behnajady dkk mempelajari degradasi perunggu hijau (MG) dalam media air menggunakan bath ultrasonik. Mereka juga menyelidiki efek dari parameter operasional yang berbeda pada degradasi MG pewarna seperti konsentrasi MG, daya kepadatan, suhu, agitasi mekanik dan

penambahan EtOH, 2-Proh dan iso-Buoh. Chakma dkk telah mempelajari USG dibantu dekolisasi / degradasi asam merah 14 (pewarna azo) menggunakan *sonochemically* disiapkan Fe₃ + doped ZnO. Mereka telah prepared 2 wt% Fe₃ + didoping ZnO nanopartikel dengan USG dibantu (20 kHz) metode. Studi degradasi dilakukan dengan menggunakan *sonolysis*, *photocatalysis* dan *sonophotocatalysis*. Di antara proses-proses ini, proses *sono-photocatalytic* sangat efektif dengan dekolisasi maksimum 82% dengan konsentrasi zat warna awal 20 ppm. Selanjutnya Proses *sonophotocatalysis* dilaporkan memiliki 1,4-1,6 laju reaksi yang lebih tinggi dengan Fe doped ZnO dari murni ZnO. Salehi dkk telah mempelajari fotolisis dan *sonophotocatalysis* untuk degradasi metilen pewarna biru. Berdasarkan hasil mereka telah menyimpulkan bahwa pH dasar larutan zat warna menunjukkan degradasi yang lebih baik dari pewarna. Dan persentase degradasi juga lebih tinggi diperoleh dengan kekuatan UV yang lebih tinggi dan awal rendah konsentrasi zat warna.

4. Intensifikasi Proses

Intensifikasi Proses menggunakan bahan berstruktur nano untuk pengolahan air limbah. Proses intensifikasi terutama berkaitan dengan desain dan pengembangan aparatur baru dan metode baru yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dibandingkan dengan lalu. Intensifikasi proses secara drastis mengurangi ukuran peralatan pabrik, konsumsi energi, atau limbah generasi, yang dapat mengakibatkan menjadi teknologi murah dan berkelanjutan. Intensifikasi proses hanya melibatkan metode rekayasa dan peralatan. Bahkan, perbaikan dicapai dalam teknologi yang ada melalui pengembangan rute kimia baru atau perubahan komposisi katalis, yang tidak memenuhi syarat sebagai proses intensifikasi. intensifikasi proses terutama diklasifikasikan menjadi yaitu berdasarkan peralatan dan metode. Proses mengintensifkan peralatan, termasuk reaktor baru, dan intensif pencampuran, perpindahan panas dan transfer massa perangkat. Proses-mengintensifkan metode, termasuk baru atau hybrid pemisahan, integrasi reaksi dan pemisahan, pertukaran panas, atau fase transisi.

Intensifikasi oksidasi polutan organik dalam air limbah menggunakan proses-mengintensifkan peralatan dan metode telah dipelajari dengan baik sebelumnya. Tapi kami telah menemukan literatur yang sangat sempit di efek proses intensifikasi yang dihasilkan dari aplikasi bahan nano-terstruktur dalam oksidasi air limbah. Namun, sangat sedikit penelitian telah menyelidiki intensifikasi oksidasi air limbah melalui bahan berstruktur nano. Van Gerven dkk membuat ulasan yang baik pada intensifikasi proses fotokatalitik; mereka melakukan penyelidikan

terutama pada perbandingan konfigurasi fotoreaktor yang berbeda. Zhang dkk membuat bahan *hybrid* (Fe₀-CNT) untuk digunakan sebagai mikro-elektrolisis dalam remediasi air yang terkontaminasi. Fe₀-CNT dipamerkan efisiensi tinggi dalam degradasi *methylene blue* (MB). Mereka telah diintensifkan pengurangan bertahap band penyerapan lebih waktu yang menunjukkan konsentrasi zat antara aromatik. Ini menunjukkan efektivitas dalam *intermediet* aromatik degradasi. Behnajady dkk mempelajari intensifikasi di hadapan TiO₂ nanopartikel dan anion anorganik bawah UV-C radiasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa penambahan NO₃⁻ dan ion HCO₃⁻ mengintensifkan penghapusan tingkat AR17. Mereka telah diamati efek *synergistic* signifikan sedangkan kombinasi NO₃⁻ dan HCO₃⁻ ion dipelajari; di bawah RSM kondisi persentase penghapusan dioptimalkan dari AR17 lebih dari jumlah penghapusan persentase ketika ion ini digunakan individual.

Wu dkk mempelajari efek intensifikasi emulsi Pickering pada fotokatalitik degradasi *nitrobenzene*. nanopartikel ZnO dimodifikasi dengan 3% berat memodifikasi agen menunjukkan hasil terbaik di degradasi *nitrobenzene*. Ditemukan bahwa mengadopsi skema Pickering emulsi distabilkan oleh nanopartikel ZnO yang dimodifikasi secara efektif bisa mengintensifkan degradasi fotokatalitik kontaminan organik di pengolahan air limbah. Hu dkk meneliti pada fokus intensif penghapusan *nitrobenzene* dari larutan menggunakan nano-nol valensi besi (nZVI) / *Granular Activated Composite Carbon*. Keterlibatan GAC meningkatkan dispersi nZVI sangat dan intensif penghapusan NB dari berair solusi dengan besi kurang dibubarkan setelah reaksi Fenton seperti, seperti GAC dalam komposit dilakukan baik sebagai dukungan reaktif dalam fase yang kaya zat besi dan promotor katalis pada •OH generasi, dan ada efek *microelectrolysis* besi-karbon untuk mempromosikan elektron mentransfer efisiensi untuk meningkatkan Fe(III) / Fe(II) regenerasi dan siklus.

Ribeiro dkk menilai intensifikasi magnetik graphitic nanokomposit (MGNC) sebagai tinggi katalis performansi oksidasi peroksida basah katalitik (CWPO) dari 4-Nitrophenol. Itu Penggabungan nanopartikel Fe₃O₄ dalam struktur *graphitic* selama sintesis MGNC adalah ditemukan meningkatkan aktivitas katalitik di CWPO bila dibandingkan dengan Fe₃O₄, karena peningkatan interaksi serap antara permukaan katalis dan molekul polutan. penghapusan lengkap 4-Nitrophenol (4-NP) diperoleh setelah 4 jam operasi. Selanjutnya terwujud potensi Nanomaterial untuk intensifikasi oksidasi organik polutan dalam air limbah, penelitian perlu fokus pada pengembangan Nanomaterial baru yang kurang energi-intensif.

5. Mekanisme AOP

Mekanisme AOP pada akhirnya mengarah pada generasi radikal hidroksil yang sangat reaktif (OH•), radikal ini sangat oksidatif dengan polutan organik dalam air limbah. Hidroksil radikal kebanyakan lebih suka elektron dari senyawa organik sekitarnya yang kaya elektron mungkin mengarah ke degradasi lengkap polutan organik. Oksidasi potensi hidroksil radikal dilaporkan sekitar 2,33 V, yang lebih dari oksidan kimia seperti H₂O₂ atau KMnO₄. Gambaran aspek mekanistik dari OH• generasi radikal di berbagai AOP termasuk foto dan nano foto kimia AOP ini telah dilaporkan di sini. Metode non-fotokimia AOP mampu menghasilkan radikal hidroksil tanpa menggunakan energi cahaya. Dari literatur, beberapa non-fotokimia AOP ini telah ditemukan dalam pengolahan air limbah.

Prosedur mekanistik yang terlibat untuk generasi radikal hidroksil AOP akan dibahas di sini.

1). ozonisasi

Ozon adalah salah satu agen yang sangat oksidatif untuk oksidasi bahan kimia antara oksigen murni dan udara. Ozon juga dapat menghasilkan redicals oksidatif dalam air limbah. Menyerang ozon molekul pada radikal •OH dikelilingi oleh polutan organik mungkin mengarah ke degradasi polutan. Mekanisme reaksi khas yang terlibat dalam ozonisasi dilaporkan sebagai:

2). ozonisasi peroksida basah (O₃ / H₂O₂)

Telah dilaporkan bahwa dekomposisi lebih cepat dari ozon dapat dilakukan dengan penambahan hidrogen peroksida menyebabkan terbentuknya senyawa radikal •OH:

Reaksi yang diusulkan dapat terus seperti dijelaskan di atas dan •OH radikal terbentuk.

3). ozonisasi berkatalis

Biasanya katalis fase heterogen atau homogen dapat digunakan untuk meningkatkan ozonisasi yang

Reaksi untuk degradasi efisien polutan organik. Beberapa oksida logam telah diusulkan untuk proses ozonisasi katalitik seperti Fe₂O₃, Al₂O₃, MnO₂, CeO₂, TiO₂ dan ZnO. Itu mekanisme reaksi untuk degradasi berbagai polutan organik masih belum jelas di sebagian besar katalis.

4). Sistem Fenton (H₂O₂ / Fe²⁺)

Proses Fenton dilaporkan oleh Fenton untuk oksidasi asam maleat. Kemudian, ilmuwan melakukan banyak penelitian tentang penerapan fenton sebagai katalis untuk oksidasi berbagai polutan organik dalam air limbah [59]. Beberapa riset juga telah menggunakan bahan kimia oksidan lainnya dalam conjunction dengan proses fenton untuk meningkatkan laju degradasi.

Mekanisme untuk proses gabungan dari fenton dan hidrogen peroksida adalah seperti.

Kehadiran jumlah tambahan hidrogen peroksida menyebabkan oksidasi Fe (II) menjadi Fe (III) dalam

fraksi menit. Dilaporkan bahwa, radikal hidroksil dapat menghasilkan oleh dekomposisi

hidrogen peroksida oleh Fe (III) menurut reaksi berikut:

metode fotokimia:

Non-fotokimia berdasarkan teknik pengobatan Suh sebagai ozonasi dan oksidasi peroksida basah tidak memenuhi sepenuhnya mineralisasi polutan organik. Beberapa *nonphotochemical* AOP dapat menghasilkan *intermediate* lebih beracun dari senyawa induk awal. Kehancuran total dari senyawa organik dapat dicapai dengan menggabungkan radiasi UV dengan non-fotokimia AOP lain. Sebagian besar lampu UV energi UV pameran berada di panjang gelombang yang berkisar 200-300 nm. Karena fotolisis langsung, molekul organik dapat menjadi bersemangat pada penyerapan energi UV dan menghasilkan radikal hidroksil.

Berikut beberapa proses fotokimia berdasarkan AOP yang akan dibahas disini:

1). Ozon-hidrogen peroksida radiasi-UV (O₃ / H₂O₂ / UV)

Tingkat dekomposisi ozon dapat ditingkatkan dengan suplemen dari H₂O₂ untuk proses / UV O₃. Peningkatan dekomposisi ozon akhirnya meningkatkan tingkat produksi radikal hidroksil ini. Selain hidrogen peroksida untuk beberapa AOP adalah biaya efektif, ketika organik polutan memiliki penyerapan rendah energi dari radiasi sinar UV.

2). Foto-Fenton sistem

Ketika ion Fe³⁺ dan H₂O₂ terkena radiasi UV, H₂O₂ akan terurai di bawah aktivitas fotokatalitik dari ion Fe³⁺ mengarah ke generasi •OH dan Fe²⁺ ion. Dulu mengamati bahwa Fe(OH)₂²⁺ kompleks telah terbentuk pada pH 3.

3). sistem fotokatalitik (UV / TiO₂)

Di bawah UV atau radiasi iradiasi disesuaikan bahan semikonduktor cahaya tampak mungkin gembira dengan foton dan

menghasilkan dua pasang elektron dan lubang di konduksi dan valensi ikatan masing-masing. pembawa muatan yang dihasilkan akan memulai reaksi reduksi atau oksidasi masing-masing. Pada permukaan partikel TiO₂ ini dapat bereaksi dengan spesies diserap.

6. Peluang dan Tantangan

Sebelumnya, penelitian telah difokuskan pada sistem konvensional atau tradisional untuk pengolahan air limbah. Para peneliti telah mengikuti teknik pengolahan konvensional tersebut hingga 1990-an. Kemudian mereka bergeser ke AOP seperti *photocatalysis*, ozonisasi, dll. Sekarang tren saat ini adalah peneliti menggunakan hubungan AOP dengan nanoteknologi untuk air dan pengolahan air limbah adalah mendapatkan momentum global. Sifat unik dari Nanomaterial dan konvergensi mereka dengan peluang besar AOP ini hadir untuk merevolusi air dan pengolahan air limbah. Itu metode gabungan Nanomaterial melibatkan AOP adalah salah satu air limbah canggih teknik pengolahan untuk menghilangkan kontaminan dari air limbah atau mengkonversi polutan ke dalam lebih senyawa *degradable*.

Contoh Nanomaterial yang terlibat dalam AOP yang diulas diatas adalah dalam tahap penelitian laboratorium dan beberapa diuji pada skala pilot. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk diuji pada skala industri. Sangat dimungkinkan bahwa kesemua contoh yang disajikan memiliki prospek ke depannya. Nanomaterials yang terlibat dalam AOP ini mungkin akan dipakai pada skala industri ketika setiap faktor efektivitas dioptimalkan dan proses yang berbeda digabungkan (*hybrid*) untuk menghilangkan beberapa kelemahan yang terkait dengan teknik individu untuk mencapai efisiensi maksimum dengan masukan energi minimum. Untuk mencapai tujuan ini khususnya, diperlukan upaya yang lebih untuk menangani beberapa masalah kunci, seperti pengembangan bahan katalitik baru (yang dapat beroperasi di daerah tampak spektrum atau surya berbasis).

Daftar Pustaka

1. S. T. Akar, R. Uysal, Chem. Eng. J. 162 (2010) 591-598.
2. J. O. H. N. Bergendahl, J. A. M. E. S. O Shaughnessy, International Business and Education Conference, A Focus on Water Management, Worcester Polytechnic Institute, 2004.
3. P. Jain, T. Pradeep, Biotech. Bioeng. 90 (2005) 59-63.
4. M. Tobiszewski, J. Namieśnik, Environ. Sci. Pollution Res. 19 (2012) 1994-2006.
5. S. J. Klaine, P.J.J. Alvarez, G.E. Batley, T.E. Fernandes, R.D. Handy, D.Y. Lyon, S. Mahendra, M.J. McLaughlin, J.R. Lead, Environ. Toxicol. Chem. 27 (2008) 1825-1851.
6. J.H. Chang, T.J. Yang, C.H. Tung, J. Hazard. Mater. 163 (2009) 152-157.
7. L. Brittany, V. Carino, J. Kuo, L. Leong, R. Ganesh, Adsorption of organic compounds to metal oxide nanoparticles, Conference presentation is part of: General Environmental 2006.
8. H. Hildebrand, K. Mackenzie, F.D. Kopinke, Appl. Catal. B- Environ. 91 (2009) 389-396.
9. A.E. Alvarez, A.G. Sanchez, X. Querol, Water Res. 37 (2003) 4855-4862.
10. S.N. Schierz, H. Zanker, Environ. Pollut. 157 (2009) 1088-1094.
11. B. Geng, Z. Jin, T. Li, X. Qi, Chemosphere, 75 (2009) 825-830.
12. G.C. Chen, X.Q. Shan, Y.S. Wang, B. Wen, Z.G. Pei, Y.N. Xie, T. Liu, J.J. Pignatello, Water Research, 43 (2009) 2409-2418.
13. C.Y. Hsiao, C.L. Lee, D.F. Ollis, J. Catal. 82 (1983) 418-423.
14. W.A. Jacoby, M.T. Nimlos, D.M. Blake, R.D. Noble, C.A. Koval, Environ. Sci. Technol. 28 (1994) 1661-1668.
15. R.F.P. Nogueira, W.F. Jardim, J. Chem. Edu. 70 (1993) 861-862.
16. P. Reeves, R. Ohlhausen, D. Sloan, K. Pamplin, T. Scoggins, C. Clark, B. Hutchinson, D. Green, Solar Energy. 48 (1992) 413-420.
17. F. Zhang, J. Zhao, L. Zang, T. Shen, H. Hidaka, E. Pelizzetti, N. Serpone, J. Mol. Catal. A: Chem. 120 (1997) 173-178.
18. J. Zhao, K. Wu, T. Wu, H. Hidaka, N. Serpone, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 94 (1998) 673-676.
19. L.M. Games, R.A. Hites, Anal. Chem. 49 (1977) 1433-1440.
20. C.H. Ao, M.K.H. Leung, R. C.W. Lam, D. Y.C. Leung, L.L.P. Vrijmoed, W.C. Yam, S.P. Ng, Chem. Eng. J. 129 (2007) 153-159.
21. H. Zhu, R. Jiang, L. Xiao, Y. Chang, Y. Guan, X. Li, G. Zeng, J. Hazard. Mater. 169 (2009) 933-940.
22. P. R. Shukla, S. Wang, H. M. Ang, M. O. Tade, Sep. Purif. Technol. 70 (2010) 338-344.
23. P.J. Lu, C.W. Chien, T.S. Chen, J.M. Chern, Chem. Eng. J. 163 (2010) 28-34.
24. J. Gao, X. Luan, J. Wang, B. Wang, K. Li, Y. Li, P. Kang, G. Han, Desalination. 268,(2011) 68-75.
25. P. Bansal, A. Dhir, N. Tejoprakash, D. Sud, Indian J. Chem. 50 (2011) 991-995.
26. D.S. Shi, J.B. Zhang, L.L. Gao, Y.L. Wang, D.D. Zhou, Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 22 (2012) 2477-2483
27. N. Elamin, A. Elsanousi, J. Appl. Ind. Sci. 1 (2013) 32-35.
28. Wenten, I. G., Julian, H., & Panjaitan, N. T. (2012). Ozonation through ceramic membrane contactor for iodide oxidation during iodine recovery from brine water. *Desalination*, 306, 29-34.
29. Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. *Water Science and Technology*, 75(12): 2891-2899.
30. Wenten, I. G., Dharmawijaya, P. T., Aryanti, P. T. P., Mukti, R. R., & Khoiruddin (2017). LTA zeolite membranes: current progress and challenges in pervaporation. *RSC Advances*, 7(47), 29520-29539.
31. N. B. Pompermayer, M. B. Porto, E. F. Souza, World Acad. Sci. Eng. Technol. 7 (2013) 1878-1883.
32. A. Y. Booshehri, S. C. Goh, J. Hong, R. Jiang, R. Xu, J. Mater. Chem. A. 2 (2014) 6209-6217.
33. M.A. Barakat, Y.T. Chen, C.P. Huang, Appl. Catal. B: Environ. 53 (2004) 13-20.
34. M. Muruganandham, M. Swaminathan, Dyes and Pigments. 68 (2006) 133-142.
35. K. Dai, H. Chen, T. Peng, D. Ke, H. Yi, Chemosphere. 69 (2007) 1361-1367.
36. Y. Tu, S. Huang, J. Sang, X. Zou, Mater. Res. Bull. 45 (2010) 224-229.
37. P. Liu, H. Liu, G. Liu, K. Yao, W. Lv, Appl. Surf. Sci. 258 (2012) 9593-9598.
38. H. Wang, S. Dong, Y. Chang, J. L. Faria, J. Hazard. Mater. 230 (2012) 235-236.
39. X. Wei, H. Wang, G. Zhu, J. Chen, L. Zhu, Ceram. Inter. 39 (2013) 4009-4016.
40. Z. Cheng, K. Ting, Y. Tao, A. Goh, X. Yin, Sustain. Environ. Res. 20 (2010) 281-286.
41. M.A. Behnajady, N. Modirshahla, M. Shokri, B. Rad, Global Nest J. 10 (2008) 1-7.
42. P. Sathishkumar, R. V. Mangalaraja, S. Anandan, M. Ashokkumar, Chem. Eng. J. 220 (2013) 302-310.
43. S. J. Doh, C. Kim, S. Lee, S. Lee, H. Kim, J. Hazard. Mater. 154 (2008) 118-127.
44. M. M. Ba-Abbad, A. A. H. Kadhum, A. B. Mohamad, M. S. Takriff, K. Sopian, Int. J. Electrochem. Sci. 7 (2012) 4871 - 4888.
45. R. Shao, L. Sun, L. Tang, Z. Chen, Chem. Eng. J. 217 (2013) 185-191.
46. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
47. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
48. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
49. N. Liang, J. Zai, M. Xu, Q. Zhu, X. Wei, X. Qian, J. Mater. Chem. A. 2 (2014) 4208-4216.
50. K.C. Namkung, A.E. Burgess, D.H. Bremner, H. Staines, Ultrason. Sonochem. 15 (2008) 171-176.
51. M. Bobu, A. Yediler, I. Siminiceanu, S. Schulte-Hostede, Appl. Catal. B: Environ. 83 (2008) 15-23.
52. B. Narendra Kumar, Y. Anjaneyulu, V. Himabindu, J. Chem. Pharm. Res. 3 (2011) 718-731.
53. S. Sivasankaran, A. Pandey, P. Ranjan, Inter. J. Scientific Eng. Res. 4 (2013) 1587-1593.
54. M. Sivakumar, A.B. Pandit, Ultrason. Sonochem. 8 (2001) 233-240.

59. P.R. Gogate, S. Mujumdar, J. Thampi, A.M. Wilhelm, A.B. Pandit, *Sep. Purif. Technol.* 34 (2004) 25–34.
60. M.A. Behnajady, N. Modirshahla, M. Shokri, B. Vahid, *Ultrason. Sonochem.* 15 (2008) 1009–1014.
61. S. Chakma, J. B. Bhasarkar, V. S. Moholkar, *Inter. J. Res. Eng. Technol.* 2 (2013) 177-183.
62. M. Salehi, H. Hashemipour, M. Mirzaee, *Am. J. Environ. Eng.* 2 (2012) 1-7.
63. Tom Van Gerven, Guido Mul, Jacob Moulijn, Andrzej Stankiewicz, *Chemical Engineering and Processing* 46 (2007) 781–789
64. Shuo Zhang, Dong Wang, Liang Zhou, Xingwen Zhang, Pingping Fan, Xie Quan, *Chemical Engineering Journal* 217 (2013) 99–107
65. Purwasmita, M., Nabu, E. B. P., Khoiruddin, K., & Wenten, I. G. (2015). Non Dispersive Chemical Deacidification of Crude Palm Oil in Hollow Fiber Membrane Contactor. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 47(4), 426-446.
66. Ariono, D., Purwasmita, M., & Wenten, I. G. (2016). Brine Effluents: Characteristics, Environmental Impacts, and Their Handling. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(4), 367-387.
67. Mohammad A. Behnajady and Mahsa Hajiahmadi, *International Journal of Photoenergy*, Volume 2013, Article ID 289290, 11 pages.
68. Wei Wua, Shuang Gao, Weixia Tu, Jianfeng Chen, Pengyuan Zhang, *Particology* 8 (2010) 453–457
69. Sihai Hu & Hairui Yao & Kaifeng Wang & Cong Lu & Yaoguo Wu, *Water Air Soil Pollut* (2015) 226: 155
70. Rui S. Ribeiro, Adrián M.T. Silva, Pedro B. Tavares, José L. Figueiredo, Joaquim L. Faria, Helder T. Gomes, *Catalysis Today*, Article in press.
71. J. Hoigne, Mechanisms, Rates and selectivities of oxidations of organic compounds initiated by ozonation of water, In *Handbook of Ozone Technology and Applications*, Ann Arbor Science Publ., Ann Arbor, MI, 1982.
72. H. J. Fenton, *J. Chem. Soc.* 65 (1884) 889–899.
73. R.W. Matthews, *Water Res.* 20 (1986) 569–578.